

Variável extralinguística escolaridade: influência na
marcação plural do sintagma nominal do português
reestruturado de Almozarife, São Tomé
*Social variable "schooling": synchronic effect on the
variable plural agreement in the noun phrase of the
restructured African Portuguese spoken by the
community of Almozarife, São Tomé island*

Carlos Filipe G. Figueiredo¹
University of Macao, China
carlosgf@umac.mo

Abstract: This paper presents the synchronic effect of the *social variable 'schooling'* on the *variable plural agreement in the noun phrase of the African variety of Portuguese spoken by the semi-isolated bilingual (Portuguese and Santome Creole) community of Almozarife, São Tomé island*, acquired in a special contact situation in the 19th/20th centuries and restructured through *imperfect language shift*. Since the school model not only exposes the learners to the normative patterns of the spoken language but also produces close contact with the written patterns, not only we did study the *variable plural agreement in the noun phrase* of the E-language of the community with the support of the GOLDVARB X (Sankoff, Tagliamonte & Smith 2005) but we also compared our results with those found for the

¹ O autor agradece o apoio prestado pela Universidade de Macau, que permitiu que o presente trabalho pudesse ser apresentado no II Seminário Internacional do Grupo de Estudos de Línguas em Contato, levado a cabo na Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil, de 10 a 12 de Outubro de 2011.

effect of the *social variable* “schooling” on the *variable plural agreement in the noun phrase* of the following African and Brazilian varieties of Portuguese: the Portuguese of Mindelo, São Vicente Island, Cape Verde (PCV) (Jon-And 2009); the Portuguese of Município do Rio de Janeiro (MRJ), Brazil (Scherre 1988); and the Portuguese spoken by the cultured classes of Salvador (NURC), Brazil (Lopes 2001). This paper intends to confirm: (i) if the Almojarife speakers with a lower amount of schooling make less use of the Portuguese plural agreement rules in the NP than those with a higher degree of education; (ii) if the diffusion of the patterns acquired in school helped them to expand their rules of plural agreement in the noun phrase.

Keywords: Variable plural agreement in the noun phrase; Vernacular African Portuguese of São Tomé; Social variable “schooling”.

Resumo: Este trabalho apresenta o efeito sincrônico da variável social “escolaridade” no desenho da concordância plural variável do sintagma nominal do português africano falado pela comunidade semi-isolada e bilingue (português e santome) de Almojarife, São Tomé, adquirido em situação de contato especial nos séculos XIX e XX e reestruturado por transmissão linguística irregular. Considerando que o modelo escolar coloca os aprendentes em contato próximo com as normas da fala e da escrita, analisámos, com recurso ao pacote de programas Goldvarb x (Sankoff, Tagliamonte & Smith 2005), a variação registada na concordância plural do sintagma nominal da língua-E da comunidade de Almojarife, por um lado, e comparámos os resultados obtidos com os do efeito encontrado no mesmo tipo de variação das seguintes variedades de português africano e brasileiro: português do Mindelo, ilha de São Vicente, Cabo Verde (PCV) (Jon-And 2009); português do Município do Rio de Janeiro (MRJ), Brasil (Scherre 1988); e português falado pelas classes cultas de Salvador (NURC), Brasil (Lopes 2001). Através da análise dos resultados, pretende verificar-se: (i) se os falantes de Almojarife com um grau de escolarização inferior realizam menos concordância plural do que os falantes com maior índice de escolarização; (ii) se a difusão dos padrões adquiridos via escola ajudam a expandir as regras da concordância plural no sintagma nominal da fala da comunidade.

Palavras-chave: Concordância plural variável no sintagma nominal, português africano vernacular de São Tomé, variável social “escolaridade”.

1 Comunidade de Almojarife, São Tomé

O português reestruturado da comunidade semi-isolada de Almojarife (PA) tem, no bojo da sua formação e evolução, uma extensa situação de contato entre línguas, que se iniciou com a colonização do Golfo da Guiné, em 1485, e determinou o aparecimento do santomé², o crioulo substrato da variedade que aqui se estuda. Em finais do século XIX/princípios do século XX, sobretudo em sequência da abolição da escravatura e subsequente inclusão de trabalhadores “contratados” nas roças de cacau e café de São Tomé, grupos de forros constituídos por libertos santomenses deambularam pela ilha buscando pontos de fixação afastados das referidas roças, a fim de não serem integrados compulsivamente na força braçal destas. Um dos grupos ter-se-á estabelecido na parte sul da ampla Baía de Almojarife, zona Este da ilha de São Tomé (cf. Figueiredo 2010: 85/87), dando origem a uma pequena comunidade de cerca de 150 indivíduos (Fig. 1), que tem sustento na agricultura de pequena escala e na pesca artesanal, uma atividade que até então fora quase exclusivamente exercida pelos angolares (Esquadrão de Polícia Militar N° 2222 1962: 1-2).

A Baía de Almojarife pertence ao Distrito de Cantagalo, que tem por capital a povoação de Santana, sendo confinada a norte pela Praia das Pombas e a sul pela Praia do Picão. De acordo com o Censo de 1960 (Tenreiro 1961: 163), o distrito albergava cerca de 13.258 habitantes, espalhados por uma área de 119 km². A densidade populacional rondava os 111 habitantes por km². Quanto à capital, possuía, à data, 7.702 habitantes (4.353 do sexo masculino e 3.349 do sexo feminino).

O semi-isolamento da comunidade determinou o seu afastamento linguístico relativamente ao português europeu (PE), ajudando a fixar as características defetivas na língua nativizada, em virtude de os dados linguísticos primários (DLP's) transmitidos geracionalmente preservarem a gramática dos falantes

²O santomé é uma das línguas de comunicação generalizadas em São Tomé, sendo falado por 72,4% da população (Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe 2003/2005). Não obstante deter um léxico em grande parte de origem portuguesa, as suas características morfossintáticas estabelecem paralelismos com as L1's africanas faladas pelos ancestrais escravos transplantados (Hagemeyer 1999, 2009), ou seja, do grupo kwa (falantes oriundos do Benin) e do grupo bantu (falantes provenientes da Guiné, Gabão e Angola) (Ferraz 1975, 1979). Todavia, recentes pesquisas têm evidenciado também que o protocrioulo do Golfo da Guiné, que representa a raiz dos quatro crioulos desta região (Hagemeyer 1999, 2009), exibe traços que o relacionam quer com o edóide quer com os idiomas bantóides da área H, especialmente com as variedades kongo (Lorenzino 1998; Hagemeyer 1999, 2007, 2009; Schang 2000; Tomás *et alii* 2002; Güldemann & Hagemeyer 2006).

Fig. 1: Índice demográfico de Santana e Almozarife (Tenreiro 1961: 164).

das gerações mais velhas, marcada por acentuada não-aquisição de morfologia da língua-alvo (LA). O pouco contato com os falantes do PE prolongou-se por bastante tempo, fosse pelo receio dos membros da comunidade em serem obrigados a regressar às roças fosse pela política do Estado português, que somente em 1926 aprovaria, por decreto, o *Estatuto Orgânico das Missões Católicas Portuguesas de África e Timor*³. Este, por seu lado, atribuía à Igreja Católica o papel exclusivo na evangelização e “civilização” das populações indígenas não assimiladas dos territórios coloniais portugueses. Quanto à rádio, que poderia permitir às comunidades isoladas um contato mais próximo com o PE, seria introduzida em São Tomé em 1925, mas somente em 1949 é que foi fundada a Rádio Clube de São Tomé, com uma maior capacidade de alcance e

³O *Estatuto Orgânico das Missões Católicas Portuguesas de África e Timor* extinguiu as “missões laicas” ou “missões civilizadoras” e tornou mais intensa a intervenção das missões católicas nos territórios colonizados. Iniciava-se uma era de colaboração entre o Estado e a Igreja, que se estreitou ainda mais no período do Estado Novo, não deixando exclusivamente à segunda a educação dos “indígenas”, como sucedera desde a época dos Descobrimentos até 1834, mas também não a excluindo na totalidade, dado o “tradicional catolicismo da Nação” portuguesa (Belchior 1965: 638).

que se encontra ainda em funcionamento⁴. Relativamente à televisão, apenas iniciaria as suas transmissões na ilha alguns anos depois da independência, já em 1982. Contudo, privados de rede elétrica em Almojarife, os membros da comunidade apenas tinham acesso a programas televisivos caso se deslocassem a pé a Santana, uma situação que se mantém até aos dias de hoje.

No final da década de 60 do século XX (somente sete anos antes da independência), surgem as primeiras referências sobre a subida do nível de educação da população em relatórios oficiais, que não é acompanhada pelas oportunidades de emprego (CTI de São Tomé 1968a: 1) e faz com que alguns forros das novas gerações voltem a procurar trabalho nas roças (CTI de São Tomé 1968b: 1-2). Como se verifica, apesar de o ensino e o exército português, que integra elementos nativos, permitirem às gerações mais novas um contato estreito com o PE, facultando ao português L1 (PtgL1) nativizado vetores de expansão estrutural em direção à LA e minorando os processos de transferência, o contato com o português dos “contratados” que entretanto aportaram às roças, marcado por características das línguas do grupo níger-congo atlântico, não cessou para os falantes forros.

Na década de 70, a ilha possuía já uma eficiente cobertura escolar a nível do território, coadjuvada por “... *uma boa rede de estradas em que a pavimentação de asfalto ultrapassou já os 220 Km...*” (Unidade da Companhia de Artilharia 3376 1973a: 3) com “... *boas rodovias que normalmente servem as sedes das propriedades agrícolas*” (Unidade da Companhia de Artilharia 3376 1973a: 3). Este aspeto terá contribuído para que, de certa forma, o português reestruturado falado pelos núcleos urbanos e pelas comunidades rurais mais isoladas se nivelasse, eliminando-se bipolarizações entre a fala de ambas, sobretudo a nível das gerações mais novas e mais escolarizadas da ilha. Nesta fase, o contato mais estreito com o PE por parte dos falantes bilingues de São Tomé, em geral, e da comunidade de Almojarife, em particular, permitiu a incrementação de empréstimos de traços lexicais e estruturais da LA (cf. Thomason & Kaufman 1988; Lefebvre 2003; Montrul 2006; Lefebvre, White & Jourdan 2006; Siegel 2008), colocando gramáticas em competição (santome e português) e originando a concordância plural variável (CPL-var) no sintagma nominal (SN) produzido, atualmente, pelos almojarifanos.

Em 12 de julho de 1975, com a independência de São Tomé e Príncipe, fechava-se um capítulo de meio século de vida do arquipélago como colônia, marcado por períodos de auge e decadência económica, com consequências profundas na construção da identidade sociolinguística de um povo descendente

⁴Jornal de São Tomé e Príncipe (em linha). Disponível em:
<http://www.jornal.st/directorio.php?page=173> [Consultado 12 dez. 2009].

de antigos escravos, transplantados e desenraizados geográfica e culturalmente. Com a independência, foi instaurado um regime monopartidário, que procedeu à nacionalização das roças, levando cerca de 4000 portugueses a abandonarem o arquipélago. O período que se seguiu à independência foi marcado por conflitualidade interna, sucedendo-se as tentativas de golpes de estado. Com as questões socioeconómicas jogadas ao esquecimento, as estruturas do país degradaram-se, sendo as comunidades rurais votadas ao abandono e tornando-se cada vez mais isoladas, face à desarticulação dos sistemas educacional, rodoviário e de comunicação.

No que concerne à questão da educação no Distrito de Cantagalo, presentemente cerca de $\frac{1}{4}$ da sua população jovem encontra-se em fase de idade escolar obrigatória (6-12 anos),⁵ não existindo praticamente assimetria entre ambos os sexos. Contudo, os valores que se referem às crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 17 anos evidenciam que o número de analfabetos do Distrito de Cantagalo nesta faixa etária (46%) é superior ao dos que frequentaram (15%) ou frequentam (39%) a escola (Fig. 2). Este aspeto, não só revela as dificuldades que as crianças dos meios rurais isolados ou semi-isolados, nos quais se inclui a comunidade de Almojarife, sentem para conseguirem frequentar presentemente a escola como tem também evidentes reflexos na questão da estabilização da variação registada a nível da concordância do SN, visto o elevado número de analfabetos não ter contato com as normas do PE, que poderiam ajudar na aquisição/expansão da regra de concordância.

A desarticulação do sistema educacional, que limitou o contato entre o português popular e o PE, tem como consequência, segundo o Censo de 2001, o fato de 98,9 % da população atual do arquipélago entender e usar o português, mas apenas a classe política e a alta sociedade, ou seja, aquelas que fazem grande parte dos seus estudos em Portugal, utilizarem a variedade padronizada (Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe 2003/2005).

Dados do Censo de 1970 (Unidade da Companhia de Artilharia 3376 1973b) mostravam que a população de Santana, contrariando a tendência geral de crescimento populacional verificada no país, decrescera ligeiramente (7496 indivíduos), levando a um ajustamento na distribuição entre sexos (3794 homens e 3702 mulheres), que se mantém até à atualidade. Este aspeto indicia que os membros mais jovens abandonam a região e não regressam, fazendo com que a fala almojarifana continue a conservar as suas características mais crioulizantes. Quanto ao esbatimento da diferença que existia no efetivo de homens e mulheres, estará relacionado, sobretudo, com o fato de, na região,

⁵ Artigo 13º da lei 53/88.

Fig. 2: Percentagem das crianças com 5-17 anos que têm acesso à escolaridade. Fonte: Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe 2003b: 23.

serem os primeiros quem mais migra para os centros urbanos⁶ ou emigra para o estrangeiro. No entanto, a nível geral do país, é possível constatar que, entre 1940 e 1970, a população masculina foi sempre superior à feminina, tendo contribuído para este desequilíbrio o efetivo estrangeiro levado para São Tomé sob contrato forçado para trabalhar nas roças, no qual predominava a mão-de-obra masculina. Contudo, finalizada a entrada de “contratados” e aumentando a emigração dos homens em busca de melhores condições de trabalho e vida no estrangeiro, inverteu-se a situação, com o número de habitantes do sexo feminino⁷ ultrapassando o do sexo masculino (Fig. 3):

⁶A ausência de um conceito claramente definido para zona urbana em São Tomé e Príncipe levou o Instituto Nacional de Estatística do país a optar por considerar esta como sendo uma área que possua uma “aglomeração de casas com algumas infra-estruturas, tais como arruamentos, asfaltos, luz elétrica nas casas e nas ruas, canalização de água, redes de esgotos, e em que a atividade económica predominante sejam os serviços e/ou a indústria. Também todas as capitais distritais foram consideradas como urbanas” (Instituto Nacional de Estatística de São Tomé 2003a: 8).

⁷Outro dos fatores que contribuiu para que o número de mulheres seja superior ao dos homens é a atual maior esperança de vida das primeiras (Instituto Nacional de Estatística de São Tomé 2003a: 14).

Fig. 3: Evolução da população de São Tomé e Príncipe – 1940 a 2001. Fonte: Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe 2003a: 9.

1.1 Características do SN da fala de Almozarife: marcação de número

A situação que determinou o aparecimento da comunidade de Almozarife tem, obviamente, implicações diretas no português usado por esta. A economia da comunidade nunca teve qualquer relevância para o país, já que os seus membros se debatem com as dificuldades resultantes do semi-isolamento e dos seus poucos recursos de subsistência, provenientes da pesca e da agricultura de mera subsistência (milho, batata-doce, mandioca ou quiabo). Ainda assim, a comunidade, principalmente por intermédio das mulheres, transaciona uma escassa parte destes recursos com os poucos comerciantes locais ou em mercados populares de reduzida escala. Portanto, a fala de Almozarife, ainda que de forma pouco significativa, não deixa de estar submetida a um *continuum* linguístico, aspeto que, por exemplo, não sucede tão frequentemente com as comunidades mais isoladas de algumas roças.

O acesso entre Almozarife e Santana é feito através de uma estrada de terra batida, mas nunca existiu uma rede de transportes que servisse a comunidade. Como o percurso tem que ser feito a pé, na época colonial eram os próprios comerciantes que, utilizando as suas viaturas, se deslocavam à baía para comerciarem com os almozarifanos. Este aspeto terá contribuído bastante para o semi-isolamento da comunidade antes da independência do

país. Não obstante, vencido o percurso entre Almojarife e Santana, era possível aos membros da comunidade deslocarem-se a outros pontos da ilha, já que, estando incluída no leque das vilas rurais mais importantes da colônia, com a categoria de povoação administrativa, Santana era servida por uma estrada com pavimento em asfalto e que a ligava a São Tomé, Angolares e Caué (Unidade da Companhia de Artilharia 3376 1973b: 6). Contudo, após a independência, o isolamento da comunidade acentuou-se consideravelmente, visto que os colonos abandonaram a ilha, as rodovias se degradaram, a ponto de se tornarem intransitáveis, e se extinguiu a rede de transportes públicos. O excerto do diálogo entre o entrevistador e o informante [OSVALH1]⁸ dá-nos conta da dificuldade que os almojarifanos experimentam quando pretendem deslocar-se a outros locais da ilha, deixando transparecer a quase inexistência de contatos entre os mesmos e os habitantes de Santana:

DOC: *Você custuma i a Santana?*

INF: *Vô umas vezes devido quê zê essa priguiza de i a pé e volta a pé.*

DOC: *Hum, mas você vai assim em Santana mais pra fazê o quê?*

INF: *Quê zê é vô mais a Santana assisti programa.*

DOC: *Hum.*

INF: *Só!*

O *continuum* linguístico da comunidade almojarifana mantinha um afastamento relativamente ao PE, o que terá contribuído para conservar as características defetivas do português L2 (PtgL2). Os falantes da faixa etária mais idosa (+60 anos) afirmaram todos que tiveram o santome como L1, embora alguns deles tenham também aprendido o PtgL1 através do contato com o PtgL2/PtgL1 dos pais, impregnado de características crioulezantes.

⁸Os dados analisados no presente trabalho fazem parte de um corpus constituído por 18 entrevistas recolhidas em Almojarife e pertencente ao projeto “*Semi-creolization: testing the hypothesis against data from Portuguese-derived languages of São Tomé (Africa)*”, dirigido por Alan N. Baxter (Universidade Federal da Bahia), mas à época integrando os quadros de La Trobe University, Victoria, Australia e Universidade Federal da Bahia, Brasil. O trabalho de campo foi realizado pelo próprio, com a colaboração de Dante Lucchesi (Universidade Federal da Bahia, Brasil) e Nara Barreto (La Trobe University, Victoria, Australia, à época).

No que concerne à geração intermédia de Almojarife (41-60 anos), apenas a informante [MANEVEM2] (Tabela 1) aprendeu o português e o santome simultaneamente, já que todos os outros falantes tiveram o segundo como L1. Alguns dos falantes desta faixa etária trabalharam sazonalmente nas roças, fazendo com que o PA entrasse em contato com o português adstrato dos “contratados”, marcado por características das línguas do grupo níger-congo atlântico. Este aspeto terá também acentuado o pouco contato com o PE, uma vez que a comunicação entre os próprios capatazes e trabalhadores era feita, muitas vezes, com os primeiros recorrendo a formas precárias do português. Deste modo, o PA manteve características defetivas em relação ao PE, as quais configuraram modelos disponíveis para o processo de nativização do PAL1, adquirido em simultâneo com o santome pela geração mais nova da comunidade (20-40 anos), mas com o primeiro revelando-se como a língua dominante e o segundo sendo estigmatizado no contexto de aquisição bilingue:

DOC: *Qual qual foi a língua que você aprendeu primeiro?*

INF: *Português.*

DOC: *Não aprendeu dialeto em casa, não?*

INF: *Ê també aprendi. [Põe lá pra mim, Sã!]*

DOC: *Sua vó falava em casa com ocê como?*

INF: *Falava dialeto também.*

DOC: *Falava mais dialeto ou português em casa, sua avó?*

INF: *Hum, mas assim quan gen fala dialeto assim senhora não gostava.*

DOC: *Ahã. Tinha que falar português?*

INF: *Hum.*

DOC: *A... a criança que fala dialeto com mais velhos é falta de respeito?*

INF: *Não.*

DOC: *Hum, pode falar?*

INF: *Pode falá.*

DOC: *Mas por que que sua avó não gostava?*

INF: *Minha avó diz gen era muita criança ainda quê pa tá usa dialeto e assim quem gen pa um meio de pissoa vai falar assim mesmo.*

DOC: *Hum.*

INF: *Calha feio. [ANTOM1]*

O santome e o português dos “contratados”, como o português dos tongas (PT)⁹, compartilhavam algumas afinidades relativamente ao sistema de marcação plural, já que ambas as línguas recorriam a um marcador pré-nominal, ou seja, apenas um marcador inserido antes do núcleo do SN, mantendo-se invariáveis todos os restantes elementos da cadeia sintagmática (exemplos 1b e 2):

(1) **Santome**a. **ome plejidu**

homem preguiçoso

“O homem preguiçoso.”

(Hagemeijer 2000: 118)

b. **ine ome plejidu**

3PL homem preguiçoso

“Os homens preguiçosos.”

(2) **PT****issos** coesa tudo

“Essas coisas todas.”

(Baxter 2004: 98)

Estruturalmente, este sistema de marcação ancora no dos substratos do grupo níger-congo atlântico (exemplo 3) e resulta de transferência, já que os falantes eram monolíngues e, à medida que elaboravam a interlíngua, transferiam estruturas da língua nativa para a língua com a qual procuravam comunicar (cf. Thomason & Kaufman 1988: 73-4):

⁹ Os estudos quantitativos sobre a CPL-var no SN de variedades africanas iniciaram-se com a pesquisa atomística de Baxter (2004) sobre o *português da comunidade semi-isolada dos tongas*, fixada na Roça Monte Café, São Tomé. Os falantes da comunidade são descendentes de africanos falantes de umbundu e kwa, “contratados” no final do século XIX e durante o século XX. Estes trabalhadores foram transportados para a ilha de São Tomé, a fim de prestarem serviço nas grandes roças de café e cacau, com contratos renováveis por períodos de três a cinco anos. Porém, antes do estudo de Baxter (2004), já Rougé (1992) havia chamado a atenção para a variedade de português falada pelos tongas, que apresenta traços dos seus substratos africanos (muitas vezes do tipo koiné), mas que não teria sido afetada pelo esparso contato com as línguas de outros residentes permanentes ou temporários da ilha, nomeadamente o santome, o crioulo de Cabo Verde ou as variedades linguísticas de Moçambique (zona de Quelimane).

(3) **Iorubá**¹⁰**âwon omo**

3PL criança

“as crianças”

Posteriormente, os falantes bilingues do português nativizado preservaram o sistema estrutural de marcação plural, mas levaram a cabo empréstimos a partir da LA (cf. Thomason & Kaufman 1988: 73-4), incorporando os determinantes do português (exemplo 4) e diminuindo a frequência de utilização de formas que revelavam apego às estruturas do santome, como acontece com as que aplicavam o pronome pessoal terceira pessoa do plural (exemplo 5) ou recorriam nomes nus (exemplo 6):

(4) **PA***já trabalhê **esses** lugar tudo* [LUISH2]

“já trabalhei nesses lugares todos”

(5) **PA***outra pessoa foi tirô **eles** rôpa, viu arma aqui* [ZACAH1]

“outra pessoa foi buscar a(s) roupa(s) e viu a arma lá”

(?) “outra pessoa foi buscar a(s) roupa(s) deles e viu a arma lá”

(6) **PA***faço **trabalhos caseira** até tarde* [CARMOM1]

“faço os trabalhos caseiros até tarde”

A concordância plural com recurso ao pronome pessoal 3^a pessoa do plural “eles” (exemplo 5) estabelece paralelismo com o sistema de marcação do santome que recorre ao determinante definido *inen* (exemplo 1b), homófono do pronome pessoal, 3^a pessoa plural, possivelmente proveniente do pronome do edo¹¹ e colocado em posição pré-nominal para funcionar como marcador de

¹⁰Exemplo disponível em: <http://www.abeokuta.org/yoruba.htm> [Consultado em 31 de maio 2011].

¹¹Tendo em conta que o edo (Nigéria) é o mais antigo e mais significativo substrato dos crioulos do Golfo da Guiné, a etimologia de *inen* radicar-se-á neste dialeto, apontando Alexandre & Hagemeyer (2007: 40, nota 5) três possíveis origens para a mesma: (i) terceira pessoa do pronome fraco e forte *iran* “eles”, do qual *inen* é homófono; (ii) determinante definido (*n*)*ene* “o”; (iii) pronome demonstrativo *ene/enena* “estes/estas”, aparentemente relacionados a (ii) (cf. Melzian 1937; Agheyisi 1986, 1990).

flexão em número, isto é, como elemento que determina a inserção da marcação plural em nomes de traço [+humano] ou suas extensões.

Por seu lado, o sistema de marcação com recurso aos nomes nus (exemplo 6) também tem respaldo no substrato do PA, o santome, (exemplo 1a), idioma que apresenta um elevado grau de sensibilidade em relação à identificação dos nomes, em virtude de a relevância destes se limitar ao domínio estrutural do SN (Alexandre & Hagemeyer 2007: 42). Assim, o uso deste tipo de nomes apresenta uma distribuição e interpretação livre a nível gramatical, mas que é restringida pela componente extra-gramatical, levando a que sejam licenciados somente na interface entre o nível gramatical e extra-gramatical, a qual relaciona o discurso à pragmática (Alexandre & Hagemeyer 2007: 49).

O sistema de marcação plural do PA permite verificar que, apesar de as faixas etárias mais novas de Almozarife terem tido um contato mais próximo com formas da LA (PE), sobretudo através do ensino, os fatores linguísticos e extralinguísticos que intervieram na instanciação de novos/errados parâmetros (cf. Gonçalves 2004: 235) não possibilitaram o restabelecimento de novos valores paramétricos (cf. Hawkins 1993, 1998, 2001; Yip, Rutherford & Clashen 1995; Hawkins & Chan 1997; Franceschina 2002, 2003), que permitiriam diluir os traços já adquiridos. Desta forma, o PA reestruturado revela algumas diferenças em relação ao PE, seja a nível fonológico (p.e. fenómenos de lambdacismo ou de abaixamento na realização de vogais altas do PE) seja no plano da morfossintaxe (p.e. não realização de determinadas preposições ou variação na concordância nominal de número e na concordância verbal), ocorrências típicas das situações de *transmissão linguística irregular* e que, no caso concreto da fala de Almozarife, respaldam nas duas gramáticas em competição: crioula do substrato santome e portuguesa da LA (PE elitista e do ensino).

Os fenómenos que afetam o PA apresentam uma incidência mais significativa entre os mais idosos, fazendo prever que a frequência da variação seria mais elevada na fase primordial da comunidade, o que confirmaremos empiricamente aquando da análise dos resultados da *variável escolaridade*. Assim, a não-aquisição de matéria gramatical da LA leva a que a CPL-var entre os elementos do SN apresente tendência para a marcação ser feita com recurso a um plural *singleton*, visível na categoria Det (cf. Castro & Pratas 2006), dispensando, depois, a marcação no nome núcleo (cf. Castro & Ferrari-Neto 2007: 75) e em outros elementos do SN (cf. Kiparsky 1972: 195), por se revelar redundante (exemplo 4). A transposição da estrutura frásica do grupo níger-congo atlântico por falantes nativos pós-adolescentes em situação de aquisição do PtgL2 determinou, no santome, o uso de construções sintagmáticas em que a pluralização é inserida apenas no primeiro elemento pré-nominal. Posteriormente, no processo de aquisição do português por falantes do santome

L1 ocorreu transferência do sistema estrutural de pluralização deste para a L2. Mais tarde ainda, o mesmo sistema transitaria geracionalmente (cf. Winford 2003: 245-47) no processo de nativização do PtgL2, com base nos DLP's defetivos transmitidos em cadeia e que determinaram uma nova reinstanciação paramétrica no PtgL1 (PA). Deste modo, na situação de *transmissão linguística irregular*, os ancestrais falantes do PA marcaram a pluralização com recurso a morfemas do tipo *singleton* na categoria funcional Det, que passou a servir de âncora para o controlo da pluralização. Este tipo de marcação está também presente em outras variedades africanas e brasileiras de português, tenham elas crioulos atlânticos de base portuguesa ou línguas do grupo níger-congo atlântico como substrato direto ou ancestral, e cuja influência exercida pela *variável escolaridade* na pluralização do SN será por nós observada no ponto 2.1 do presente trabalho em três delas (PCV, MRJ e NURC):

(7) **Ptg** Luanda
vigia as criança (Mingas 2000: 67)

(8) **Ptg** Maputo
Há muitas dificuldade nas escola.
(Gonçalves & Stroud 1998: 110)

(9) **PT**
issos coesa tudo
“essas coisas todas”
(Baxter 2004: 98)

(10) **PCV**
as coisa foram subindo
(Jon-And 2009: 1)

(11) **MRJ**
meus filho casado
(Scherre 1988: 356)

(12) **NURC**
aqueles bicho lá tudo
(Lopes 2001: 86)

(13) **Helvécia**, Bahia
Ôtas moça tudo solteira
(Andrade 2003: 97)

Informante	Idade	Sexo	Ensino	L1	Duração
[CELESH3] ¹²	FE3 (+60)	M	3 ^a Classe	SANT	01:04:44
[MANOH3]	FE3 (+60)	M	Analfabeto	SANT	01:02:55
[SALVH3]	FE3 (+60)	M	Analfabeto	SANT	01:10:53
[PRINCEM3]	FE3 (+60)	F	Analfabeto	SANT	01:15:05
[MMDEUSM3]	FE3 (+60)	F	Analfabeto	SANT	01:11:51
[MINISM3]	FE3 (+60)	F	1 ^a Classe	SANT	01:08:16
[ABILH2]	FE2 (41-60)	M	4 ^a Classe	SANT	01:08:59
[LUIH2]	FE2 (41-60)	M	Analfabeto	SANT	01:25:57
[MAURIH2]	FE2 (41-60)	M	3 ^a Classe	SANT	01:03:28
[CLOTIM2]	FE2 (41-60)	F	4 ^a Classe	SANT	01:02:36
[FRANCM2]	FE2 (41-60)	F	Analfabeta	SANT	00:56:28
[MANEVEM2]	FE2 (41-60)	F	Analfabeta	SANT/PTG	01:01:10
[OSVALH1]	FE1 (20-40)	M	4 ^a Classe	SANT/PTG	01:00:28
[ZECAH1]	FE1 (20-40)	M	4 ^a Classe	SANT/PTG	01:10:00
[CASTEH1]	FE1 (20-40)	M	8 ^o Ano	SANT/PTG	00:59:14
[ANTOM1]	FE1 (20-40)	F	8 ^o Ano	SANT/PTG	01:04:45
[DULCEM1]	FE1 (20-40)	F	3 ^a Classe	SANT/PTG	00:56:20
[CARMOM1]	FE1 (20-40)	F	8 ^o Ano	SANT/PTG	01:06:19

Tabela 1: Informantes de Almojarife: aspetos sociais.

2 Efeito da variável social escolaridade na CPL-var do SN do PA

Para análise da influência exercida pela *variável social escolaridade* na marcação plural dos itens do SN do PA, distribuimos os falantes segundo o seu nível de escolaridade e repartimo-los, equitativamente, por sexo e idade (Tabela 1).

Quanto à quantificação dos dados, foi efetuada com recurso ao pacote de programas GOLDVARB X (Sankoff, Tagliamonte & Smith 2005), embora tivéssemos igualmente lançado mão de outras versões do programa, quando entendemos que as mesmas forneciam melhor desempenho para obtenção de resultados a observar na análise. Foi o caso da versão GOLDVARB 2001 (Robinson, Lawrence & Tagliamonte 2001), que produz tabelas coloridas

¹²Os nomes dos informantes não são fornecidos para salvaguarda da identidade dos mesmos.

para facilitarem a deteção de interferências estatísticas entre grupos de fatores. Também se revelou de grande utilidade o programa TSORT, do pacote VARBRUL-2 (Pintzuk 1988), que permite isolar os dados relevantes de qualquer fator.

Ainda a propósito da influência da variável escolaridade na marcação plural dos itens do SN do PA, é importante ter em conta que as variáveis extralinguísticas, observadas por si só, não são suficientes para fornecer indicações seguras acerca de possíveis mudanças em progresso (Chambers & Trudgill 1980: 97-8), sendo necessário recorrer a outros padrões sociais associados a ela, como a idade dos falantes ou o estrato social em que estes estão inseridos (Scherre 1988: 444; Lucchesi 2000: 293). As classes sociais mais altas, sendo por norma escolarizadas, têm tendência a utilizar mais as formas padronizadas, que podem ser também sinónimo de prestígio. Por seu lado, as classes média-baixas, normalmente com baixo índice de escolaridade ou mesmo analfabetas, apresentam um registo marcado por traços linguísticos populares ou vernáculos. Desta forma, ocorre uma tensão entre os registos das duas categorias de classes, com as primeiras reflectindo uma variação estável e as segundas liderando os processos de mudança (Labov 1982: 77-8).

Assim sendo, o estudo compartimentado das variáveis independentes pouco contributo dará para a observação dos processos de mudança, como se confirmará com a observação do efeito exercido pela variável social escolaridade na marcação plural do PA. A constituição deste grupo de fatores tem como condição primeira observar se os falantes menos escolarizados usam com menor incidência as formas-padrão do que aqueles que possuem um grau de escolarização mais elevado. De fato, é tido por aceite que a difusão dos modelos normativos concorre para o processo de mudança linguística, uma vez que não só expõe mais os falantes à norma culta da língua falada mas também os submete ao contato com a língua padrão escrita. No entanto, convém ressaltar que tanto a exposição como o contato referido não se dão só em ambiente escolar. Efetivamente, contingências como a atividade profissional exercida, a incorporação ou não de nativos nos quadros do exército colonial ou a deslocação do falante para fora da comunidade podem, também, determinar que o informante, apesar de se enquadrar em determinado fator do grupo de fatores escolaridade, tenha compartilhado experiências sociolinguísticas que determinaram a expansão do seu repertório linguístico. E se tal tiver acontecido, o informante possui um idioleto mais próximo das formas padrão da LA, contrariando, assim, a tendência generalizada do fator em que se encontra incorporado. Como tal, para contemplar a análise dos aspetos expostos, o grupo de fatores escolaridade tem que ser observado em concomitância com outras variáveis sociais, isto é, à luz da própria sociohistória do país, em geral, e da comunidade em observação, em particular.

Fig. 4: Banda Militar de Música do Exército de São Tomé, 1908. Excetuando o Comandante Regente, todos os elementos da banda são afro-descendentes. (Fonte: Fototeca do AHM, Caixa F.110, Cota: 110/B8/PQ/2-2).

Durante o levantamento dos dados do corpus, não deixou também de se ter em conta a questão da “representatividade”, isto é, da quantidade de informantes a incluir em cada fator social. Assim, quanto mais informantes se possuir para cada fator (e conseqüentemente para cada célula VARBRUL), mais se diluem as idiosincrasias, reduzindo-se, logicamente, a possibilidade de adulteração dos resultados finais. Entre os linguistas, a questão da “representatividade” tem sido alvo de debate no que concerne ao número mínimo de informantes tido como representativo para indicar a direção das tendências linguísticas de uma determinada comunidade. O consenso tem apontado para um mínimo de quatro informantes a incluir em cada célula, embora alguns pesquisadores defendam que esse mínimo deverá ser de cinco informantes. A este propósito teremos que referir que o fator escolarização alta (frequência do ensino pós-primário), da variável social escolaridade (apenas inclui três informantes (Tabela 1), por razões que se prendem com a própria sociohistória da comunidade de Almojarife, sendo os seus membros, na quase totalidade, indivíduos de estrato social humilde, logo com manifesta dificuldade de acesso ao ensino. Contudo, todos os outros fatores do grupo de fatores escolaridade possuem mais de cinco informantes, estando, assim,

salvaguardada a possibilidade de os nossos resultados saírem viciados por questões idiossincráticas conetadas aos falantes.

Por fim, diga-se que as variáveis sociais, apesar de serem independentes, compartilham semelhanças com as variáveis dependentes, uma vez que são também entidades nominais, revelando-se descontínuas ao não aceitarem valores intermediários. Contudo, a propósito da descontinuidade de algumas destas variáveis, é necessário um esclarecimento. Se é um fato que a variável sexo, por exemplo, implica apenas duas alternativas possíveis (masculino versus feminino), já outras variáveis, como a idade e a escolaridade, pressupõem um *continuum* que, à primeira vista, as desenquadrará do modelo nominal. De fato, quer uma quer outra implicam uma escala de continuidade no domínio social, representada por traços distintivos (jovem/meia idade/terceira idade...; não escolarizado/menos escolarizado/mais escolarizado...), que poderão ser selecionados em função de critérios operacionais, com vista a enquadrá-las em fatores que abranjam um, e apenas um, grupo social específico. Assim, um determinado falante que se enquadre na faixa etária FE1 (20-40 anos), não pode ser enquadrado também, por exemplo, na FE3 (+60 anos).¹³ Da mesma forma, um falante que tenha frequentado o ciclo preparatório não pode, simultaneamente, ser analfabeto.

A opção pela variável escolaridade na nossa análise ficou também a dever-se ao fato de ela permitir observar até que ponto a difusão de modelos normativos em São Tomé terá contribuído para a aquisição da regra da concordância de plural evidenciada pelo PA. Como a frequência do ensino leva os falantes a prestarem mais atenção às regras de concordância, estes passam também a aplicar mais as marcas de plural. Nesta conformidade, a constituição dos fatores para a variável escolaridade surge condicionada não só pelos contextos sociais específicos de cada comunidade mas também pela forma como o ensino se encontra estruturado no país a que a comunidade pertence. E, neste aspeto, São Tomé e Príncipe constitui caso peculiar, como se verá aquando da análise dos dados respeitantes a esta variável social.

Em trabalhos sobre CPL-var no SN, Scherre (1988: 445), Lopes (2001: 107) e Jon-And (2009: 4) apresentam resultados sobre a variável escolaridade. Contudo, como as duas primeiras se debruçaram sobre variedades urbanas do PB, a tendência será para os falantes destas serem mais escolarizados que os de Almocharife, uma comunidade rural. Paralelamente, o sistema organizativo do ensino no Brasil é distinto do de São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde,

¹³A variável idade, por exemplo, pode ser tratada sob duas perspectivas: i) a da variável contínua; ii) a da variável continuum de idades, segmentada em grupos etários distintos (a variável pela qual optámos no presente trabalho).

tanto na época em que estes arquipélagos eram colônias portuguesas como na atualidade. Como tal, os critérios que subjazem à constituição dos fatores para a variável independente escolaridade divergem daqueles que foram levados em conta para observação da CPL-var das variedades brasileiras de português, mas assemelham-se aos elaborados por Jon-And (2009: 4) para estudo do PCV. Não obstante, estes aspetos não negam a viabilidade operacional desta variável, dado que qualquer dos ensinios em questão contribuiu para uma maior exposição dos falantes à norma padrão do português. Considerações sobre os estudos de Scherre (1988), Lopes (2001) e Jon-And (2009), bem como comparações dos resultados dos mesmos com os nossos, serão apresentados na parte dedicada à análise dos resultados da variável social escolaridade.

Os fatores constituídos para a variável escolaridade estão patentes na Tabela 2 e, para análise do seu efeito na concordância a nível dos elementos que constituem o SN, levantámos a seguinte hipótese:

Hipótese: Quanto mais alto é o nível de escolaridade, mais atenção é prestada pelos falantes ao mecanismo da concordância. Como tal, os falantes mais escolarizados flexionam mais os itens pluralizáveis do SN.

Escolarização	Exemplo	Nr. total	%
Analfabetos	tem DOIS GÉMIA de três ano [LUISH2]	187/596	31
Baixa (Frequência do ensino primário)	leva pa OUTROS LUGAR também [CARMOM1]	420/695	60
Média (Ensino primário concluído)	pissoa mandô AS MOBÍLIA [OSVALH1]	347/697	50
Alta (Frequência ensino pós-primário)	faço TRABALHOS PRIVADO [CASTEH1]	248/352	71
Totais		1.202/2.340	51

Tabela 2: Fatores constituídos para a variável independente escolaridade.

2.1 Variável independente escolaridade: análise dos resultados

Ao constituirmos o grupo de fatores escolaridade, optámos, inicialmente, por envasar quatro fatores no mesmo, de acordo com o representado na Tabela 2. Contudo, após uma observação atenta das características sociais de cada informante, apercebemo-nos que um deles, [MINISM3], possui um baixo grau de escolarização (frequência da 1^a classe), bastante próximo do analfabetismo.

Portanto, estatisticamente dever-se-á ter em conta a possibilidade de os informantes possuírem idioletos marcados, o que leva a pequenas flutuações nos dados, que acabam por se desviar da tendência generalizada do grupo. Como os desvios só podem ser reduzidos ou anulados pela junção, no mesmo fator, de vários indivíduos que compartilhem características linguísticas ou sociais, optámos também por testar a inclusão da informante de baixa escolarização no fator dos analfabetos, efetuando o teste do qui-quadrado a este novo fator. Comparando-se os resultados de ambos os grupos de fatores, seria então possível verificar em qual deles se deveria incluir a informante, de forma a incorporar o fator selecionado na análise.

Da inclusão da informante [MINISM3] no grupo dos analfabetos resultou o grupo de fatores descrito na Tabela 3. Seguidamente, levámos a cabo rodadas simples (one-level analysis) para cada um dos grupos de fatores, que forneceu os seguintes log-likelihoods: Tabela 2 = -912,246; Tabela 3 = -918,096. Comparando ambos os valores, verifica-se que o resultado referente à rodada efetuada com o grupo de quatro fatores se revelou inferior ao da rodada feita com o grupo de três fatores. Como tal, está inviabilizada a possibilidade de se realizarem os cálculos para achar o qui-quadrado, uma vez que o grupo amalgamado possui significância estatística, não devendo ser incorporada à análise. Para efeitos de análises posteriores, preservou-se, então, o grupo de fatores inicial (Tabela 2).

Fatores	Exemplo	Nr. total	%
Analfabetos/ semianalfabetos (1 ^a Classe)	tem DOIS GÉMIA de três ano [LUISH2]	32/672	35
Escolarização média (3 ^a e 4 ^a classes)	pissoa mandô AS MOBÍLIA [OSVALH1]	722/1.316	55
Escolarização alta (Frequência ensino pós-primário)	faço TRABALHOS PRIVADO [CASTEH1]	248/352	70
Totais		1.202/2.340	51

Tabela 3: Variável escolaridade e respetivos fatores, para estudo da configuração do SN plural do PA: grupo de fatores para teste de fatores a incorporar na análise de dados.

Após efetuada a rodada em que se inseriu, no suporte computacional, a variável social escolaridade composta pelos fatores iniciais, obtiveram-se os resultados da Tabela 4.

<i>Input</i> desta rodada: 0,504		Log-likelihood: -981,009		Significância: 0,011	
Fatores	Nr. total	% da marcação	% no grupo	P. R.	
Analfabetos	187/593	32	25	0,296	
Escolarização baixa (Frequência do ensino primário)	180/338	53	15	0,690	
Escolarização média (Ensino primário concluído)	433/862	50	37	0,401	
Escolarização alta (Frequência do ensino pós-primário)	402/540	74	23	0,663	
Totais	1.202/2.333	51	100		

Tabela 4: Efeito da escolaridade na marcação plural dos itens do SN do PA.

A ferramenta VARBRUL revelou que a variável afeta a concordância plural no SN do PA, confirmando que o número de anos de estudo tem influência na aquisição da regra de concordância redundante. Contudo, os resultados mostram também que são os informantes com frequência do ensino primário os que mais realizam a concordância plural (pr. 0,690), sobrepondo-se mesmo aos falantes com frequência do ensino pós-primário (pr. 0,663). Por seu lado, os analfabetos surgem como aqueles que mais inibem a concordância, e de um modo bastante significativo (pr. 0,296). Como se vê, é a partir do momento em que os falantes passam a frequentar o ensino que se dá a maior expansão da aplicação da regra, já que o ápice desta acontece na transição do estado de analfabetismo para o de escolarizado. Este aspeto, por si só, vem confirmar, mais uma vez, como é forte a influência da variável escolaridade, levando os falantes a direcionarem o seu padrão linguístico no sentido da aplicação das regras de concordância de número plural.

A ausência de uma linha curvilínea ou de uma inclinação progressiva na aquisição da regra da concordância de número vem levantar a possibilidade de o PA não estar em estágio de mudança em progresso. Comparando ainda os segundo e terceiro grupos, isto é, os falantes com frequência do ensino primário (pr. 0,690) e informantes que o concluíram (pr. 0,401), verifica-se que acontecem forças opostas, ou seja, de aquisição e posterior perda da

marcação plural. A influência em direções distintas é característica do quadro de sociedades cuja sociohistória é marcada por períodos de apogeu e declínio, como sucedeu, pelo menos por duas vezes, em São Tomé: ascensão e queda dos engenhos do açúcar (início do séc. XVI até meados do séc. XVII) e ascensão e queda das roças do cacau e café (início do séc. XIX até ao terceiro quarto do séc. XX). Deste modo, os fatores que constituem a variável escolaridade não podem ser linearmente entendidos como escolaridade baixa igual a gerações mais idosas e escolaridade alta sinónimo de faixa etária mais nova.

Estudos sobre mudanças linguísticas em progresso (Chambers & Trudgill, 1980: 97-8) ou sobre concordância variável de género (Lucchesi 2000: 293) evidenciam que a variável escolaridade não pode ser observada à margem de variáveis sociais como a idade ou o sexo, nas quais se encontra intrinsecamente embrionada. Tendo em conta este tipo de questões, Scherre (1988: 444) estudara o efeito do grupo de fatores escolaridade na marcação plural do MRJ (Tabela 5), aplicando três fatores à variável social escolaridade: 1 a 4 anos de ensino (Primário), 5 a 8 anos de ensino (Ginasial) e 9 a 11 anos de ensino (Colegial). Para além desta distribuição, a autora analisou estes grupos em função do seu estrato social, metodologia que vai ao encontro da que fora aplicada por Naro & Lemle (1976) no estudo para o estabelecimento de uma hipótese geral sobre a mudança sintática operada no PB.

Fatores	PA		MRJ		NURC		PCV	
	Pr.	%	Pr.	%	Pr.	%	Pr.	%
Analfabetos	0,296	32	-	-	-	-	0,36	69
Escolarização baixa	0,690	53	0,32	62	0,18	64	0,39	78
Escolarização média	0,401	50	0,53	72	0,45	82	0,59	87
Escolarização média-alta	-	-	0,65	82	-	-	-	-
Escolarização alta	-	-	-	-	0,83	96	-	-
Ensino superior	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 5: *Escolaridade*: contribuição dos fatores individuais para a marcação plural do elemento analisado (4 variedades de português).

Ao ser estabelecida uma correlação entre escolaridade e ambiente social, os resultados de Scherre (1988: 448) indicaram que, no grupo de ambiente humilde e concordância baixa, a linha é bastante inclinada, com ápice de formas não-padrão no segmento mais jovem. Quanto ao grupo de ambiente não-humilde e concordância alta, apresenta uma linha curvilínea, com as faixas etárias mais nova e mais idosa produzindo formas não-padronizadas bastante idênticas e a faixa etária intermédia apresentando o ápice das formas de prestígio. Assim sendo, o primeiro grupo denuncia uma mudança linguística na direção de um sistema sem marcas de concordância, enquanto o segundo evidencia que a

variação se vai estabilizando, à medida que os falantes vão também aumentando a sua idade. Paralelamente, os falantes de ambiente humilde e concordância alta, que a autora classifica como possíveis “descrioulizados” (Scherre 1988: 456), revelam também que ocorre uma proporção direta entre aumento de concordância e incremento da escolarização, já que os índices de captação da regra são determinados pela influência elitista da escola e não pelo avançar da idade. Por outro lado, os falantes de ambiente não-humilde e concordância baixa são influenciados tanto pela escolarização como pela idade, o que os leva a apresentarem, geracionalmente, um padrão de perda.

Através dos resultados do MRJ, é possível perceber como é complexo o jogo entre variáveis sociais. De fato, se olharmos para os valores desta variante do português (Tabela 5), verificamos que o incremento do uso da regra de concordância se dá na transição do Primário para o Ginásial, visto situar-se aí o ápice da inovação. Por outro lado, seríamos também levados a concluir que o processo de mudança se encontra ainda em curso, já que os alunos do nível Colegial continuam a apresentar uma tendência para aquisição da regra de concordância plural. Contudo, com recurso à observação da relação que a variável condição social estabelece com as variáveis escolaridade e idade, foi possível a Scherre (1988: 454) concluir que o MRJ exhibe dois tipos de padrão: um apontando para uma tendência natural de mudança linguística, nos moldes preconizados por Naro & Lemle (1976); outro exibindo uma variação sociolinguística estável, de acordo com o defendido por Guy (1981, 1986).

Os resultados de Lopes (2001: 107), por seu lado, apontam para uma relação direta e proporcional entre o aumento de tempo de exposição à pressão escolar e a maior probabilidade de ocorrer concordância no SN. Note-se que o ápice da inovação se situa na transição do Colegial para o Universitário, conotado à norma culta, a qual, por sua vez, se aproxima bastante da do PE em termos de concordância. Este aspeto vem ainda complementar os resultados de Scherre (1988: 454), que apontavam para o fato de os elementos integrados no fator escolaridade alta (Ginásial) se encontrarem ainda em estágio de mudança em progresso.

Por seu lado, os resultados de Jon-And (2009: 4) para o PCV¹⁴ indicam que a inibição da marcação se mantém estável até aos 4 anos de escolarização, isto é,

¹⁴O corpus constituído por Jon-And (2009) foi levantado na cidade do Mindelo, Ilha de São Nicolau, e é composto por 21 entrevistas de falantes distribuídos pelas seguintes faixas etárias: 20-40 anos (quatro homens e três mulheres); 41-60 anos (três homens e quatro mulheres); +60 anos (três homens e quatro mulheres). Os falantes entre os 20-60 anos nasceram em São Vicente, enquanto os informantes com mais de 60 anos nasceram em São Vicente ou Santo Antão, mas encontram-se a residir no Mindelo pelo menos desde os 25 anos de idade. Quanto aos fatores constituídos para o grupo de fatores escolaridade, foram os seguintes: a) zero anos de escolaridade; b) 3-4 anos de escolaridade; c) 5-7 anos de escolaridade.

desde a fase de analfabetismo até ao final do período primário. Posteriormente, os falantes detentores de escolarização média-alta passam a beneficiar a marcação plural, ocorrendo o ápice da inovação na fase de transição do ensino primário para o ensino liceal. A linha de ascensão no sentido de aquisição da regra faz também pressupor que, em Cabo Verde, esta se encontra em estágio de mudança em progresso.

A comparação dos valores do PA com os das outras três variedades de português evidencia que o primeiro apresenta um quadro bastante distinto. Efetivamente, enquanto as segundas denotam um estágio de mudança em curso no sentido da aquisição da regra de concordância, em Almojarife estará a acontecer um estágio de variação estável, que pode levar à retração da regra da pluralização. Como a maioria dos falantes de Almojarife não frequentou a escolaridade pós-primária, confirma-se também no PA o pressuposto avançado por Jon-And (2009: 4) para o PCV, acerca da inibição da marcação se manter estável até ao final do período primário. A fim de constatarmos este aspeto, e dada a impossibilidade de aplicarmos a metodologia seguida por Scherre (1988) – os informantes de Almojarife configuram um único tipo de fator social, o de ambiente humilde –, observámos o efeito da variável escolaridade em concomitância com o grupo de fatores idade, uma vez que este reflete, em si, os condicionalismos específicos que afetaram o sistema de ensino de São Tomé, em geral, e da comunidade de Almojarife, em particular.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, a classe mais idosa revela elevado nível de analfabetismo, com apenas dois informantes tendo frequentado o ensino primário – um do sexo masculino (3^a classe) e outro do sexo feminino (1^a classe) –, mas sem o concluírem. Esta geração, à época em que teria idade para frequentar a escolaridade, foi proscrita pelo Estado Novo com as medidas exploratórias e discriminatórias do Acto Colonial de 1930,¹⁵ as quais reduziram também a relativa autonomia financeira e administrativa de que dispunham as administrações dos territórios colonizados. Atirados para a condição de indigência e isolamento, estes falantes poucas possibilidades tiveram para aceder ao ensino formal da LA, ou seja, do PE.

¹⁵O Acto Colonial definiu as formas de relacionamento entre a metrópole e as colónias portuguesas e foi aprovado durante o período da Ditadura Nacional, que antecedeu o Estado Novo. Redefinia-se, assim, a denominação do conjunto dos territórios possuídos por Portugal, que passaram a ser conhecidos como o Império Colonial Português. O conceito ultramarino que caracterizava a política centralizadora e altamente colonialista do Estado Novo viria a ser revogado pela Constituição de 1951, que reviu e alterou o texto da Constituição de 1933.

Posteriormente, com o desenvolvimento das estruturas socioeconômicas da colônia, e esbatidas que estavam também determinadas tensões entre nativos e autoridades administrativas, massificaram-se os programas de alfabetização e o ensino tornou-se mais acessível aos nascidos na colônia. Motivada também pelo prestígio da LA, a faixa etária intermédia dos informantes almoxarifanos revela um grau de escolaridade mais elevado, com o índice de analfabetismo a cair ligeiramente (apenas 3 informantes não frequentaram a escola) e alguns a concluir já o ensino primário. Ainda assim, é de ter em conta que os informantes do sexo masculino detêm, em ambas as faixas etárias referidas, um índice de escolarização superior ao das mulheres (Tabela 1).

Quanto à geração mais nova de Almoxarife, é toda escolarizada. Todavia, os níveis de escolarização variam do baixo ao alto. Neste aspeto, poderá causar estranheza o fato de os informantes mais idosos desta faixa etária serem também os mais escolarizados. Contudo, estes falantes enquadram-se na percentagem dos naturais que frequentaram o Liceu e Escola Técnica no período imediatamente anterior à independência, conforme nos dão conta os relatórios do exército português à época (CTI de São Tomé: 1968a, 1968b, 1970, 1973). Por outro lado, os falantes menos idosos deste estrato etário possuem um grau de escolarização inferior (ensino primário), dada a desarticulação que afetou as estruturas de ensino após a retirada definitiva da administração colonial. Se este aspeto tem influência direta na aquisição da regra de concordância por parte dos indivíduos desta faixa etária, não menos o terá também o fato de o padrão de registo (o português de São Tomé) do novo corpo docente, constituído por professores nativos que substituíram os do quadro colonial, se aproximar mais do dos próprios alunos.¹⁶ De fato, se tivermos em conta que a prática padronizada transmitida pelo ensino é reconhecida pelos falantes de uma determinada língua, conclui-se que a ausência de *feedback* negativo relativamente à variação produzida pelos alunos (Vigil & Oller 1976: 287; Corder 1981: 72) contribui com transferência por treinamento (*transfer of training*) (Higgs & Clifford 1982: 62; Sims 1989: 66) para a interiorização e estabilização/fossilização das formas não-padronizadas (Gaies 1977, 1979; Ellis 1985; Valette 1991).

De fato, se se atentar ao período que se sucedeu à independência de São Tomé, com a conseqüente desarticulação do seu sistema de ensino, percebe-se que muitos dos jovens de Almoxarife, enquanto membros de uma comunidade

¹⁶Tjerk Hagemeyer confirmou ao autor do trabalho, durante o II Seminário Internacional do Grupo de Estudos de Línguas em Contato (Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil, 10 a 12 de Outubro de 2011), que S. Tomé teria, à data da sua independência, apenas dois falantes nativos licenciados.

rural que foi votada ao abandono e isolamento durante esta fase da vida do país, estarão incorporados nos fatores dois e três (Tabela 4), devido à impossibilidade de prosseguirem os seus estudos. Paralelamente, os elementos da comunidade que tiveram oportunidade de levar a cabo estudos pós-primários durante a administração colonial, apesar de estarem enquadrados na faixa etária mais nova do nosso estudo, são os mais idosos da mesma, incorporando o fator 4 da variável escolaridade. Por outro lado, como o ensino possível em São Tomé, após a independência, se terá demarcado mais do padrão do ministrado anteriormente (o PE), sendo assegurado por docentes que apresentam um registo linguístico bastante próximo do dos aprendentes, compreende-se melhor o porquê da flutuação registada na aquisição da regra, com os falantes do antigo sistema de ensino a revelarem maiores índices na aplicação da regra da pluralização do que os informantes que concluíram o ensino primário após a independência. Lembre-se também que, quanto menos escolarizada for uma comunidade, menos resistente se mostram os seus falantes à aceitação da variação, já que lhes falta o vetor de maior apego às formas padronizadas.

Os falantes mais jovens da FE1 (20-40 anos), com a partida dos colonos e a extinção da administração portuguesa, deixaram de estar sujeitos à pressão de cima para baixo que fora experimentada pelos seus antecessores. Estes últimos, como se sabe, são os representantes de um grupo que lutava pela melhoria das condições de vida, migrando para os centros urbanos, onde as oportunidades para servir na administração pública e no exército eram mais facilmente concedidas àqueles que dominavam razoavelmente a língua portuguesa. Como tal, estes falantes tiveram uma história de aprendizagem do português através de DLP's mais próximos do PE e bastante diferente da dos elementos menos idosos.

O fato de os falantes mais escolarizados não flexionarem mais os itens plurais poderá também estar associado a uma outra questão: após terem ingressado na escola e avançarem no ensino, adquiriram mais vocabulário e passaram a produzir SN's de estrutura mais complexa. Assim, numa etapa inicial da segunda fase de escolarização, acontece alguma hesitação na aplicação da concordância. Numa terceira fase, em que se poderiam consolidar as regras de concordância das estruturas sintagmáticas mais extensas e complexas, ocorreu a desarticulação do sistema educativo do país, que impediu que a regra de concordância se continuasse a desenvolver. Este processo de desaceleração e posterior estabilização da variação no SN encerra todas as características que fazem ainda pressupor a possibilidade de vir a ocorrer fossilização (cf. Long 2003: 490). De fato, estudos sobre aquisição de segunda língua (ASL) defendem que a principal causa de fossilização de formas incorretas na interlíngua tem a ver com a falta de instrução formal na LA e, conseqüentemente, de *feedback* negativo sobre a variação produzida (Vigil & Oller 1976: 287; Corder 1981:

72). Assim sendo, a aquisição por mero contato leva o aprendente a fabricar uma interlíngua ou línguas idiossincráticas com regras que diferem das do padrão da LA (Valette 1991: 329). Segundo esta autora, os “falantes de rua” de uma L2 apresentam mais formas fossilizadas do que “os aprendentes de sala-de-aulas”, uma vez que contactam mais facilmente com padrões lexicais e sintáticos que são inapropriados na LA. Assim, a fossilização é agravada pelo fato de os “falantes de rua” não serem corrigidos nem se autocorrigirem.

Embora Ellis (1988: 307) entenda que uma das características do ensino é evitar a fossilização, Higgs & Clifford (1982: 62) e Sims (1989: 66) compartilham o entendimento de Valette (1991: 329), afirmando que, por vezes, a própria escola se encontra impossibilitada de desfossilizar ocorrências de determinados aprendentes, uma vez que a aprendizagem formal da L2 compete com a “aprendizagem de rua”, sendo esta mais intensa e inibindo o normal progresso da primeira. Por outro lado, apesar de o ambiente em sala de aulas se propiciar à correção (ou desfossilização) de determinadas estruturas, alguns autores apontam a possibilidade de um ensino ministrado por um instrutor com um padrão de proficiência também variável contribuir para a fossilização de determinadas formas (Richards 1971: 216; Stentson 1974: 183; Lopes 2001: 106)¹⁷. Ora, este é exatamente o caso de São Tomé, desde que os colonos portugueses se retiraram em definitivo da ilha.

Apesar de tudo, afirmar que a aprendizagem da L2 em ambiente informal motiva mais a fossilização do que aquela que acontece em situação formal, ou vice-versa, é, no mínimo, deter uma visão superficial acerca deste fenómeno. Em ambos os tipos de aquisição devem ser consideradas não só as situações particulares em que a aprendizagem se dá mas também as participações dos intervenientes envolvidos nesta. Estes aspetos conduzem, por exemplo, a questões como a monotorização, com Ellis (1985: 85) salientando que a linguagem a que os docentes recorrem no processo de interação com os alunos em ASL é tratada como um registo nas suas especificidades. O fato de determinados professores utilizarem quer modelos interacionais que se afastam das formas coloquiais quer ajustes discursivos, sejam eles excessivamente padronizados sejam eles simplificados, leva os alunos a interiorizarem (e mesmo fossilizarem) registos que se distanciam das formas usuais da LA (Gaies 1977, 1979; Ellis 1985).

A este propósito, Krashen & Terrell (1983) e Krashen (1985) advogam que dois sistemas de conhecimento distintos concorrem para o maior ou menor grau de desempenho na L2: o de aquisição e o de aprendizagem. O

¹⁷“Considera-se a ausência ou deficiência da monitoração da instituição escolar como o principal responsável pela variação da concordância” (Lopes 2001: 106).

primeiro consiste de um conhecimento subconsciente da gramática da L2, assemelhando-se àquele que os falantes detêm em relação à L1. Quanto ao sistema de aprendizagem, detêm importância inferior e resulta da instrução formal, implicando o conhecimento consciente das regras. Seliger (1988: 39), por seu lado, defende que o falante só tem acesso à gramática aprendida caso respeite três condições: i) tenha tempo para refletir sobre a regra da gramática que armazenou; ii) durante a comunicação, concentre a sua atenção no conteúdo da mensagem e na forma a aplicar; iii) conheça a regra em uso. Este último pressuposto não se vem verificando em São Tomé, pelas razões que já apontámos e se prendem com o registo produzido pelos atuais docentes. Portanto, quando o aprendente memoriza determinada produção linguística ou realiza uma produção que requeira atenção consciente para a sua execução, está a acionar o monitor, ou seja, a parte do sistema interno responsável pela realização do processo linguístico consciente. Para determinados autores, que concordam com os postulados de Krashen & Terrell (1983) e Krashen (1985), o grau de utilização do monitor varia em função de diversos aspetos, como a idade, as características do aprendente e a quantidade e qualidade do *input* (Dulay, Burt & Krashen 1982). Ainda assim, alguns pesquisadores demarcam-se destas teorias, alegando que não se estabelece uma distinção exata entre os domínios da aquisição e aprendizagem, pelo que é impossível determinar, empiricamente, qual delas está a atuar em determinado momento da aquisição (McLaughlin, 1989). Por outro lado, também não pode deixar de ser considerado que a estabilização é permeável e reversível, podendo ser corrigida (Long 2003: 490). Nesta conformidade, a concordância variável registada no PA pode também caminhar no sentido da aquisição da regra, caso o panorama do ensino de São Tomé se altere no futuro, isto é, sejam incluídos docentes falantes do PE no quadro de professores do país. Em oposição, a manter-se o presente estado de variação, a estabilização/fossilização leve atual pode tornar-se permanente, configurando mudança.

3 Conclusões

A variável escolaridade exerce influência no desenho da CPL-var do SN do PA, ajudando a refletir, sincronicamente, o desenvolvimento diacrónico da regra de concordância de número da gramática da comunidade. Confirmou-se que os anos de estudo têm influência na aquisição da regra de PL. Não obstante, os condicionalismos específicos que, nos períodos colonial e pós-colonial, afetaram o sistema educativo de São Tomé, em geral, e da comunidade de Almojarife, em particular, determinaram o modo como esta variável actua sobre a pluralização no SN. Após a retirada definitiva dos colonos portugueses, as estruturas de ensino desarticularam-se e o corpo docente contratado, composto por falantes

nativos, terá contribuído para estabilizar a CPL-var, visto deter um padrão de registo mais próximo do dos próprio alunos do que do padrão normativo do PE. Desta forma, o desenvolvimento da regra de concordância plural regista uma flutuação, evidenciada pela ausência de uma linha curvilínea ou de inclinação progressiva, a denotar que o PA não se encontra em estágio de mudança em curso, mas sim em situação de variação estável. Este aspeto determinou que a variável escolaridade fosse observada em articulação com a variável extralinguística idade.

Comprovou-se que os falantes com mais alto grau de escolaridade prestam mais atenção ao mecanismo da concordância, já que são eles que elaboram SN's mais complexos e com maior grau de concordância entre os elementos destes. De fato, é a partir do momento em que os falantes começam a frequentar o ensino que se dá a maior expansão da aplicação da regra de concordância, com o ápice acontecendo na transição do estado de analfabetismo para o de escolarizado. Deste modo, mais do que uma determinação interna à própria língua, o maior índice de aplicação de marcas de plural aparece também conotado a fatores de ordem social, como a escolaridade. Contudo, a desarticulação do sistema socioeconómico e educativo do país retraiu a aquisição do desenvolvimento da regra de concordância plural, pelo que a aplicação da pluralização pelos falantes escolarizados mais novos de Almojarife continua a manifestar variação. A esta, não será também alheio o fato de ter ocorrido apagamento dos traços não-interpretáveis na interlíngua transmitida irregularmente como L1, o que impede o restabelecimento dos parâmetros que disponibilizariam as categorias funcionais (Hawkins, 1993, 1998, 2001; Yip, Rutherford & Clashen 1995; Hawkins & Chan, 1997; Franceschina 2002, 2003) e provoca a instanciação de uma nova/errada parametrização (Gonçalves 2004: 235). Esta, por seu lado, é responsável pela fossilização suave (cf. Long 2003: 490) que determina que o perfil de concordância plural *singleton* continue a revelar tendência para ancorar a marcação unicamente no primeiro elemento em posição pré-nuclear. Este tipo de fossilização, por sua vez, pode tornar-se permanente e configurar mudança, caso os falantes não recebam *input* corretivo, isto é, não se alterem as condições do atual panorama de ensino em São Tomé.

Referências

Agheyisi, Rebecca Nogieru. 1986. *An edo-english dictionary*. Benin City: Ethiope Publishing Corporation.

Agheyisi, Rebecca Nogieru. 1990. *A grammar of edo*. Unesco.

Alexandre, Nélia & Tjerk Hagemeyer. 2007. Bare-nouns and the nominal domain in Saotome. In Marlyse Baptista & Jacqueline Guéron

(eds.), *Noun phrases in creole languages: a multi-faceted approach*, 37-59. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Andrade, Patrícia Ribeiro de. 2003. Um fragmento da constituição sócio-histórica do português do Brasil – variação na concordância nominal de número em um dialeto afro-brasileiro. Salvador: Universidade Federal da Bahia – Instituto de Letras. Dissertação de mestrado.

Baxter, Alan Norman. 2004. The development of variable NP plural agreement in a restructured african variety of portuguese. In Geneviève Escure & Armin Schwegler (eds.), *Creoles, contact, and language change: linguistic and social implications*, vol. 27, 97-126. Amsterdam: John Benjamins.

Belchior, Manuel Dias. 1965. Evolução política do ensino em Moçambique. In Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (ed.), *Moçambique: curso de extensão universitário do ano lectivo de 1964-1965*, 637-675. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.

Castro, Ana & Fernanda Pratas. 2006. Capeverdean DP-internal number agreement: additional arguments for a distributed morphology approach. In João Costa & Maria Cristina Figueiredo Silva (eds.), *Studies on agreement*, 11-24. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Castro, Ana & José Ferrari-Neto. 2007. Um estudo contrastivo do PE e do PB com relação à identificação de informação de número no DP. *Letras de Hoje* 42(1): 65-76.

Chambers, J. K & Peter Trudgill. 1980. *Dialectology*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Corder, Stephen Pit. 1981. *Error analysis and interlanguage*. London: Oxford University Press.

CTI de São Tomé. 1968a. Relatórios periódicos de acção psicossocial. Relatório periódico de acção psicossocial N°. 1/68, Jan. 1968. Caixa n°. 1, proc. PT AHM/DIV/208/01/07, doc. 3, São Tomé e Príncipe. Lisboa: AHM – Secção de Investigação, Leitura e Divulgação (SILD).

CTI de São Tomé. 1968b. Relatórios periódicos de acção psicossocial. Relatório periódico de acção psicossocial N°. 2/68, Abr. 1968. Caixa n°. 1, proc. AHM/DIV/208/01/07, doc. 3A, São Tomé e Príncipe. Lisboa: AHM – Secção de Investigação, Leitura e Divulgação (SILD).

CTI de São Tomé. 1970. Relatórios periódicos de acção psicossocial. Relatório periódico de acção psicológica N°. 03/70, 03 Out. 1970. Caixa n°. 1, proc. PT AHM/DIV/208/01/07, doc. 4C, São Tomé e Príncipe. Lisboa: AHM – Secção de Investigação, Leitura e Divulgação (SILD).

CTI de São Tomé. 1973. Relatórios periódicos de acção psicossocial. Relatório periódico de acção psicológica N°. 01/73, 31 Mar. 1973. Caixa n°. 1,

proc. PT AHM/DIV/208/01/07, doc. 7A, São Tomé e Príncipe. Lisboa: AHM – Secção de Investigação, Leitura e Divulgação (SILD).

Dulay, Heidi, Marina Burt & Stephen Krashen. 1982. *Language two*. New York: Oxford University Press.

Ellis, Rod. 1985. *Understanding second language acquisition*. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, Rod. 1988. Are classroom and naturalistic acquisition the same? *Studies in Second Language Acquisition* 11: 305-28.

Esquadrão de Polícia Militar N°. 2222. 1962. História da Unidade – Companhia de Polícia Militar N°. 2222. Comando Territorial Independente de São Tomé e Príncipe. Relatório do Esquadrão de Polícia Militar N°. 2222, Jun. 1962. Caixa n°. 1, proc. PT AHM/DIV/208/01/16, São Tomé e Príncipe. Lisboa: AHM – Secção de Investigação, Leitura e Divulgação (SILD).

Ferraz, Luiz Ivens. 1975. *The origin and development of four creoles in the Gulf of Guinea*. *Reimpressão do African Studies Quarterly Journal*. Witwatersrand University Press, Johannesburg. Pietermaritzburg, Natal: The Natal Witness (Pty).

Ferraz, Luiz Ivens. 1979. *The creole of São Tomé*. Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2010. A concordância plural variável no sintagma nominal do português reestruturado da comunidade de Almojarife, São Tomé: desenvolvimento das regras de concordância variáveis no processo de transmissão-aquisição geracional, vols. 1 e 2. Macau: Universidade de Macau - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Português. Dissertação de doutoramento.

Fransceschina, Florencia. 2002. Case and Φ -feature agreement in advanced L2 Spanish grammars. *EUROSLA Yearbook* 2: 71-86. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Fransceschina, Florencia. 2003. Parameterized functional features and SLA. In Juana M. Liceras et alii (eds.), *Proceedings of the 6th generative approaches to second language acquisition conference (GASLA 2002)*, 97-105. Somerville: Cascadilla Proceedings Project.

Gaies, Stephen J. 1977. The nature of linguistic input in formal language learning: linguistic and communicative strategies in ESL teachers' classroom language. In H. Douglas Brown, Carlos Yorio, & Ruth Crymes (eds.), *On TESOL '77 - Teaching and learning English as a second language: trends in research and practice*, 204-212. Washington: TESOL.

Gaies, Stephen J. 1979. Linguistic input in first and second language learning. In Fred R. Eckman & Ashley J. Hastings (eds.), *Studies in first and second language acquisition*. Rowley: Newbury House.

Gonçalves, Perpétua. 2004. Towards a unified vision of classes of language acquisition and change: arguments from the genesis of mozambican african languages. *Journal of Pidgin and Creole Languages* 19(2): 225-59.

Gonçalves, Perpétua & Christopher Stroud (orgs.). 1998. Panorama do português oral de Maputo –Volume III: estruturas gramaticais do português – problemas e aplicações. *Cadernos de pesquisa* 27: 36-159.

Güldemann, Tom & Tjerk Hagemeijer. 2006. Negation in the Gulf of Guinea creoles: typological and historical perspectives. Congresso Anual da ACBPLe – Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola. Universidade de Coimbra, Portugal, 28-30 de Junho.

Guy, Gregory Riordan. 1981. Linguistic variation in brazilian portuguese. University of Pensylvania. Dissertação de doutoramento.

Guy, Gregory Riordan. 1986. Saliency and the direction of syntactic change. University of Sydney, Cornell University. mimeo.

Hagemeijer, Tjerk. 1999. As ilhas de Babel: A criouliização no Golfo da Guiné. *Revista Camões* 6: 74-88.

Hagemeijer, Tjerk. 2000. Verbos e gramaticalização em são-tomense. In Ernesto d'Andrade, Maria Antónia Coelho da Mota & Dulce Pereira (orgs.), *Crioulos de base portuguesa (Actas do workshop sobre crioulos de base lexical portuguesa)*. fLUL, 29 e 30 de abril de 1999), 111-126. Braga: Associação Portuguesa de Linguística.

Hagemeijer, Tjerk. 2007. Clause structure in santome. Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Dissertação de doutoramento.

Hagemeijer, Tjerk. 2009. As língua de São Tomé e Príncipe [em linha]. *Revista de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola* 1. 2-27. [Consult. 10 Fev. 2010]. Disponível em: <http://rcblpe.sftw.umac.mo/>

Hawkins, Roger. 1993. The selective availability of Universal Grammar in second language acquisition: a specifier-head/head-complement developmental asymmetry. *Transactions of the Philological Society* 91: 215-45.

Hawkins, Roger. 1998. The inaccessibility of formal features of functional categories in second language acquisition. Pacific Second Language Research Forum (PacSlrf), Tóquio.

Hawkins, Roger. 2001. *Second language syntax: a generative introduction*. Oxford: Blackwell.

Hawkins, Roger & Cecilia Yuet-hung Chan. 1997. The partial availability of universal grammar in second language acquisition: the failed functional features hypothesis. *Second Language Research* 13(3): 187-226.

Higgs, Theodore V. & Ray Clifford. 1982. The push toward communication. In Theodore V. Higgs (ed.), *Curriculum, competence, and the foreign language*

teacher, 57-79. ACTFL Foreign Language Education Series. Lincolnwood: National Textbook.

Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe. 2003a. RGPH 2001: estado e estrutura da população de São Tomé e Príncipe [em linha]. São Tomé: Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe [Consult. 10 Fev. 2010]. Disponível em: http://www.ine.st/files_pdf/Estrut_pop.pdf.

Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe. 2003b. RGPH 2001: população de crianças e adolescentes em São Tomé e Príncipe [em linha]. São Tomé: Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe [Consult. 18 Fev. 2010]. Disponível em: http://www.ine.st/files_pdf/CriançasAdol.pdf.

Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe. 2003/2005. III recenseamento geral da população e da habitação de 2001. São Tomé: Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe.

Jon-And, Anna. 2009. Concordância de número no sintagma nominal do português L2 falado em Cabo Verde. Joint Summer Meeting of the Society of Pidgin and Creole Linguistics (SPCL) and the Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE). Universidade de Colónia, Alemanha, 11-15 de agosto.

Kiparsky, Paul. 1972. Explanation in phonology. In Stanley Peters (ed.), *Goals of linguistic theory*, 189-225. New Jersey: Prentice Hall.

Krashen, Stephen. 1985. *The input hypothesis: issues and implications*. New York: Longman Group.

Krashen, Stephen. D. & Tracy Terrell, 1983. *The natural approach: language acquisition in the classroom*. London: Prentice Hall Europe.

Labov, William. 1982. Building on empirical foundations. In Winfred P. Lehmann & Yakov Malkiel (eds.), *Perspectives on historical linguistics*, 17-92. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Lefebvre, Claire. 2003. The emergence of productive morphology in creole languages: the case of Haitian creole. In Ingo Plag (ed.), *Phonology and morphology of creole languages*, 35-80. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Lefebvre, Claire, Lydia White & Christine Jourdan (eds). 2006. Introduction. In Claire Lefebvre, Lydia White & Christine Jourdan (eds.), *L2 acquisition and creole genesis: dialogues*, 1-14. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Long, Michael H. 2003. Stabilization and fossilization in interlanguage development. In Catherine J. Doughty & Michael H. Long (eds.), *The handbook of second language acquisition*, 487-536. Oxford: Blackwell.

Lopes, Norma da Silva. 2001. Tópicos de concordância. Salvador: Universidade Federal da Bahia. Dissertação de doutoramento.

Lorenzino, Gerardo. 1998. The angolar creole portuguese of São Tomé: its grammar and sociolinguistic history. New York: The City University of New York. Dissertação de doutoramento.

Lucchesi, Dante. 2000. A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. Dissertação de doutoramento.

McLaughlin, Barry. 1989. Babes and bathwaters: how to teach vocabulary [em linha]. Working Papers of the Bilingual Research Group. Santa Cruz: University of California. [Consult. 29 nov. 2009]. Disponível em: <http://people.ucsc.edu/~mclaugh/pelagius.html>.

Melzian, Hans Joachim. 1937. *A concise dictionary of the bini language of southern Nigeria*. London: Kegan Paul, Trench Trubner & Co.

Mingas, Amélia A. 2000. *Interferência do kimbundu no português falado em Luanda*. Porto: Campo de Letras Ed.

Montrul, Silvina A. 2006. Incomplete acquisition in bilingualism as an instance of language change. In Claire Lefebvre, Lydia White & Christine Jourdan (eds.), *L2 acquisition and creole genesis: dialogues*, 379-400. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Naro, Anthony Julius & Miriam Lemle. 1976. Syntactic diffusion. In Sandord B. Steever et alii (eds.), *Papers from the parasession on dyachronic syntax*, 221-241. Chicago, IL: Chicago Linguistic Society.

Pintzuk, Susan. 1988. *VARBRUL programs*. Philadelphia: University of Pennsylvania Department of Linguistics.

Richards, Jack C. 1971. A non-contrastive approach to error analysis. *English Language Teaching* 25: 204-19.

Robinson, John, Helen Lawrence & Sali A. Tagliamonte. 2001. Goldvarb 2001: a multivariate analysis application for Windows [em linha]. Heslington: Dept. of Language and Linguistic Science, The University of York. [Consult. 11 jan. 2009]. Disponível em: <http://www.york.ac.uk/depts/lang/webstuff/goldvarb/manualOct2001>.

Rougé, Jean-Louis. 1992. Les langues des tongas. In Ernesto d'Andrade & Alain Kihm (eds.), *Actas do Colóquio Internacional sobre Línguas Crioulas de Base Portuguesa*, 171-175. Universidade de Lisboa: Ed. Colibri.

Sankoff, David, Sali A. Tagliamonte & Eric Smith. 2005. Goldvarb X: a variable rule application for Macintosh and Windows [em linha]. Toronto: Dept. of Linguistics, University of Toronto. [Consult. 06 jun. 2011]. Disponível em: http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/Goldvarb/GV_index.htm.

Schang, Emmanuelle. 2000. L'émergence des créoles portugais du Golfe de Guinée. Nancy: Université Nancy 2, Presses Universitaires du Septentrion. Dissertação de doutoramento.

Scherre, Maria Marta Pereira. 1988. Reanálise da concordância nominal em português. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. Dissertação de doutoramento.

Seliger, Herbert. 1988. Psycholinguistic issues in second language acquisition. In Leslie M. Beebe (ed.), *Issues in second language acquisition: multiple perspectives*, 17-40. New York, NY: Newbury House.

Siegel, Jeff. 2008. *The emergence of pidgin and creole languages*. Oxford/New York, NY: Oxford University Press.

Sims, William R. 1989. Fossilization and learning strategies in second language acquisition. *Minne TESOL Journal* 7: 61-72.

Stenson, Nancy. 1974. Induced errors. In John Schumann & Nancy Stenson (eds.), *New frontiers of second language learning*, 179-91 Rowley: Newbury House.

Tenreiro, Francisco. 1961. *A ilha de São Tomé. Memórias da Junta de Investigações do Ultramar*, 24. 2ª ser. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

Thomason, Sarah Grey & Terrence Kaufman. 1988. *Language contact, creolization and genetic linguistics*. Berkeley: University of California Press.

Tomás, Gil *et alii*. 2002. The peopling of São Tomé (Gulf of Guinea): origins of slave settlers and admixture with the portuguese. *Human Biology* 74: 397-411.

Unidade da Companhia de Artilharia 3376. 1973a. História da Unidade da Companhia de Artilharia 3376. Relatório da 2ª. Repartição (Quartel General), estudo da situação n°. 1/73. Caixa n°. 1, proc. PT AHM/DIV/12/08/01/21, doc. 1, São Tomé e Príncipe. Lisboa: AHM – Secção de Investigação, Leitura e Divulgação (SILD).

Unidade da Companhia de Artilharia 3376. 1973b. História da Unidade da Companhia de Artilharia 3376. Relatório da 2ª Repartição (Quartel General), estudo da situação n° 1/73. Caixa n° 1, proc. PT AHM/DIV/12/08/01/21, doc. 10, São Tomé e Príncipe. Lisboa: AHM – Secção de Investigação, Leitura e Divulgação (SILD).

Valette, Rebecca M. 1991. Proficiency and the prevention of fossilization – An editorial. *The Modern Language Journal* 75(3): 325-36.

Vigil, Neddy A. & John W. Oller. 1976. Rule fossilization: a tentative model. *Language Learning* 26(2): 281-95.

Winford, Donald. 2003. *An introduction to contact languages*. Blackwell Publishers.

Yip, Virginia; William Rutherford & Harald Clahsen (eds.). 1995. *Interlanguage and learnability: from chinese to english. Language acquisition & language disorders*, vol. 11. Amsterdam: John Benjamins.

Recebido em: 29/11/2011

Aceito em: 01/03/2012
